

Le politiche per la formazione iniziale degli insegnanti e l'accesso alla professione in Italia: caratteristiche e criticità alla luce dell'*institutional layering*

Anna Malandrino

Versione pre-print

Malandrino, A. (2021). Teacher Training and Qualification Policies in Italy: patterns and criticalities in light of the institutional layering framework. *Italian Journal of Public Policy/Rivista Italiana di Politiche Pubbliche* 16(2), 161-190. doi: 10.1483/101688.

Lavoro vincitore del **Premio Giovani Studiosi** per il miglior articolo di policy secondo il bando pubblicato nell'autunno 2020 dalla Rivista Italiana di Politiche Pubbliche.

[This article has been awarded the **Young Scholars Prize** by the Italian Journal of Public Policy for the best policy article - competition launched in Fall 2020].

Building upon a reconstruction of Italian teacher training and qualification policies from the 1990s to date, achieved through the study of relevant decisions and multidisciplinary literature, the article represents an empirical application of the institutional layering model in its recent reformulation. It identifies the layering contents in terms of actors, ideas, and policy instruments, as well as the criticalities that are inherent in policy design and implementation, which lead to different types of stratifications. The study has a threefold aim: to analyze and explain the policy dynamics in action, to connect the international public policy literature with the empirical data regarding the national measures examined, and to foster a debate on Italian school education policies from a public policy perspective in the face of the scarcity of scientific contributions in this sense.

Keywords: Policy change; Institutional Layering; Qualification; Teachers; Education.

1. Introduzione

Il settore dell'istruzione in Italia ha una rilevanza centrale in termini di numero di personale e utenti (Capano e Terenzi 2014), oltre che un valore fondamentale ai fini della formazione culturale delle giovani generazioni. Tuttavia, il contesto scolastico italiano presenta una serie di problemi legati sia alle competenze acquisite dagli studenti, sia agli strumenti di coloro che sono preposti all'erogazione dei servizi didattici (OCSE 2017, 2019a, 2019b, 2019c).

Dalla lettura dei dati sulla considerazione sociale degli insegnanti, inoltre, si apprende che l'Italia, terzultima in classifica prima di Israele e Brasile e con indicatori stabili nel tempo (Varkey Foundation 2018), stenta a progettare e attuare meccanismi che attraggano i soggetti migliori in un contesto in cui la scelta di svolgere la professione docente sia competitiva rispetto a quella di dedicarsi ad altre attività professionali (Trincherò *et al.* 2020). Sono indicative anche le basse percentuali di studenti che dichiarano di voler perseguire la carriera di docente scolastico, le quali rimangono

pressoché identiche nel tempo, in stretta correlazione con l'evoluzione delle modifiche salariali (OCSE 2018).

Completa il quadro l'alta età media degli insegnanti¹, che si configura in relazione a modalità di ingresso nella scuola che prevedono «un complicato percorso ad ostacoli, in un caos di procedure e norme ripetutamente modificate che vedono spesso il raggiungimento di una cattedra stabile oltre i quarant'anni» (Trincherò *et al.* 2020).

Le criticità strutturali del sistema scolastico nazionale, unite al problema del precariato (Branca-tisano 2010) e, non da ultimo, alla necessità di preparare risorse umane che sappiano gestire le emergenze che possono mettere alla prova lo stesso sistema scolastico, richiedono la predisposizione di un supporto adeguato allo sviluppo della professionalità dei docenti (Malandrino e Sager 2021; OCSE 2017). Tale necessità viene espressa anche in sede internazionale con particolare riferimento alla formazione iniziale degli insegnanti nel contesto italiano:

[b]ecause teachers cannot easily be removed for unsatisfactory performance, the quality of teachers depends mainly on setting high standards for entering teacher-preparation programmes and for the quality of initial preparation, and on the attention given to the quality of teachers' preparation in selection and recruitment processes (OCSE 2018).

Tuttavia, nonostante il ruolo dei docenti (in particolare attraverso i sindacati) nella definizione delle politiche che concernono la loro carriera risulti essere fondamentale forte (Capano e Lip-pi 2018), non si è ancora pervenuti alla definizione di interventi che consentano una piena valorizzazione della figura del docente scolastico (cfr. sul punto anche la prospettiva sociologica di Sal-mieri 2018, specie a p. 167).

Da qui – nonché dalla scarsità di studi di *public policy* sulle politiche scolastiche in Italia – nasce l'interesse di una ricostruzione esplicativa delle modifiche avvenute nel tempo dei sistemi di forma-zione iniziale e accesso alla professione docente.² L'articolo contribuisce a colmare tale lacuna met-tendo in comunicazione il dato empirico delle politiche analizzate con la letteratura internazionale in tema di *policy change*, esaminando per la prima volta l'evoluzione delle politiche di interesse alla luce dell'*institutional layering* (formulazione originaria di Streeck e Thelen 2005; Thelen 2003, 2004) nella riconcettualizzazione operata da Capano (2019). Alla luce delle considerazioni sopra ri-portate, si rende infatti necessario uno sforzo analitico per comprendere le dinamiche che hanno in-teressato queste due *policy issue* – formazione iniziale e accesso alla professione – tra di loro inter-connesse.

I dati empirici, in particolare, sono stati raccolti attraverso una ricerca tematica di misure, prov-vedimenti e comunicazioni istituzionali inerenti alla formazione dei docenti della scuola, servendosi altresì di stampa e letteratura multidisciplinare per la comprensione delle dinamiche in atto e della ricezione delle politiche. Le fonti sono state successivamente utilizzate per la ricostruzione delle fa-si dell'evoluzione delle politiche di interesse, e analizzate coerentemente con le categorie analitiche definite dal quadro teorico-analitico (cfr. *infra*), ossia, da un lato, individuando attori, idee e stru-

¹ Cfr. i dati Eurostat (2020), *Classroom teachers and academic staff by education level, programme orientation, sex and age groups*, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>.

² Da ultimo, la centralità di questo tema nel quadro dei processi di riforma dell'istruzione è stata ribadita (missione M4C1.2) all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato il 30 aprile 2021 dal governo Draghi alla Commissione europea, poggiando su pilastri quali la riforma del sistema di reclutamento dei docenti, il rafforzamento della formazione obbligatoria e l'investimento sulla transizione digitale del personale scolastico.

menti di policy rilevanti per comprendere i contenuti della stratificazione e, dall'altro, ricostruendo i conflitti, le asimmetrie e le criticità che concorrono alla definizione del tipo di stratificazione in atto in una determinata fase.

Lo scritto parte dalla definizione del quadro teorico-analitico (paragrafo 2) e dalla ricostruzione empirica dell'evoluzione delle misure (paragrafo 3), per poi esaminare la seconda alla luce del primo in chiave analitica (paragrafi 4 e 5), tracciando infine alcune conclusioni e prospettive di ricerca (paragrafo 6).

2. Modello teorico-analitico: caratteristiche dei processi di *layering*

Caratteristiche e dinamiche principali dell'*institutional layering*

L'*institutional layering* viene proposto come modello per la comprensione del cambiamento istituzionale attraverso l'individuazione dell'aspetto modale che consiste nell'aggiunta di nuovi elementi a un quadro istituzionale altrimenti stabile (Thelen 2004). Nel modello del *layering*, le istituzioni esistenti non vengono sostituite, ma nuovi strati sono aggiunti ad esse (Mahoney e Thelen 2010; van der Heijden 2011) attraverso una parziale rinegoziazione di alcuni elementi (Thelen 2003). Il *layering* implica non solo l'aggiunta di nuove regole a quelle esistenti (Mahoney e Thelen 2010), ma anche il supporto attivo alle modifiche dell'assetto preesistente (Streeck e Thelen 2005; van der Heijden 2011).

Tale paradigma rappresenta a sua volta un'evoluzione concettuale del modello della *path dependency* (Thelen 1999; cfr. anche Fitch-Roy *et al.* 2020) e la sua frequenza è attribuita alle tensioni tra obiettivi e risultati (cfr. Hacker 2004; Mahoney e Thelen 2010; Pierson 2004; Smedby 2020; Streeck e Thelen 2005; van der Heijden 2010). Nel processo di stratificazione, nuovi obiettivi e strumenti vengono aggiunti al regime esistente senza abbandonare quelli precedenti, talvolta portando un'incoerenza sia tra obiettivi che rispetto agli strumenti utilizzati (Kern e Howlett 2009), talaltra causando cambiamenti imprevedibili (Mahoney e Thelen 2010, Streeck e Thelen 2005, van de Bovenkamp *et al.* 2017).

Gli *outcomes* di questo processo si prestano quindi a varie forme di *policy feedback* (Béland 2010a), che da ultimo determinano ulteriori stratificazioni (Smedby 2020). Tali meccanismi di *policy feedback* possono produrre, in particolare, tre tipi di effetti:

Interpretive effects include effects on meanings and information that in turn influence future politics and policy formation. Resource effects include effects on existing and potential resources (incentives), including, for example, material resources, authority, and know-how. Administrative effects refer to public agencies' capacity to implement a programme in a way that is perceived as successful (Smedby 2020; cfr. altresì Oberlander e Weaver 2015).

Il cambiamento incrementale può concretizzarsi in presenza di problemi inerenti all'interpretazione e all'attuazione delle regole definite, che possono condurre gli attori coinvolti a

implementare le misure esistenti con modalità inedite. A seguito del riconoscimento dell'esistenza insita nelle istituzioni di tensioni dovute all'inevitabilità dei conflitti che sorgono in ordine all'allocazione delle risorse e alle possibili conseguenze in termini distributivi o redistributivi, possibili spiegazioni del cambiamento incrementale possono quindi scaturire dalle possibili conseguenze inattese del conflitto, dai compromessi tra attori finalizzati alla ricomposizione del conflitto stesso, dalle azioni intraprese dagli attori interessati al mantenimento dello status quo e necessarie per garantire continuità, dal coalizzarsi di interessi svantaggiati dagli assetti istituzionali esistenti, nonché dalle trasformazioni degli equilibri di potere (Mahoney e Thelen 2010).

Applicazioni dell'*institutional layering* nella letteratura esistente

Il concetto di *institutional layering* è stato utilizzato nella letteratura internazionale per indicare la giustapposizione di assetti istituzionali diversi in settori di policy quali l'istruzione universitaria (Gornitzka e Stensaker 2014), la sanità (van de Bovenkamp *et al.* 2017), le politiche finanziarie (Eising *et al.* 2015), le politiche agricole (Daugbjerg e Swinbank 2009, Feindt 2012) e quelle ambientali (Fitch-Roy *et al.* 2020; Smedby 2020; Van Tatenhove 2013), nonché, con maggiore frequenza, in relazione alle politiche sociali (De La Porte e Heins 2015; Frericks 2017; Hong *et al.* 2019; Juska e Ciciurkaite 2015; Nevile *et al.* 2019; Ozkan 2016).

Con particolare riferimento al contesto italiano, il *layering* è stato applicato nell'ambito di analisi aventi ad oggetto le politiche per l'istruzione universitaria (Ballarino e Perotti 2012), le politiche del lavoro (Bull e Rhodes 2007) e le riforme amministrative (Ongaro 2011). Manca dunque un'applicazione dell'*institutional layering* alle politiche scolastiche.

Sotto differente profilo, la letteratura poc'anzi ricordata tende a impiegare il paradigma del *layering* istituzionale prevalentemente per descrivere le dinamiche di cambiamento che si sviluppano attraverso meccanismi di stratificazione nell'ambito delle politiche pubbliche esaminate di volta in volta. Secondo Capano (2019), questo utilizzo meramente descrittivo deriverebbe, invero, dalla natura stessa del *layering* nella forma originariamente concepita.

Ridefinizione dell'*institutional layering* in chiave analitica ed esplicativa

Focalizzandosi in particolare sui contenuti del cambiamento incrementale, Capano (2019) integra le elaborazioni pregresse del *layering* individuando tre tipi di stratificazione aventi ad oggetto, rispettivamente, nuovi attori, idee e strumenti.

La stratificazione può dunque verificarsi all'esito dell'introduzione di nuovi attori o livelli decisionali all'accordo di governance esistente, in un processo definito anche «ispessimento» (Light 1995; van der Heijden 2011) mediante il quale aumenta la complessità istituzionale.

Le idee che si stratificano comprendono invece i valori, gli obiettivi e i programmi attraverso i quali viene inquadrato l'assetto istituzionale esistente in termini di definizione dei problemi politici e delle soluzioni da adottare (Béland 2007; Capano 2019; Parker e Parenta 2008; Shpaizman 2014). La struttura delle idee influenza la definizione dei problemi da affrontare, la scelta dei temi da met-

tere in agenda, il tipo di teoria causale sulla base della quale si sceglie la soluzione prevista, e la definizione da parte degli attori di ciò che è possibile o auspicabile (Béland 2010b).

Il *layering*, infine, può consistere nell'aggiunta di nuovi strumenti di policy all'assetto preesistente al fine di raggiungere determinati obiettivi (Capano 2019).

Tale tripartizione riguarda dunque i contenuti della stratificazione, con valore analitico.

Capano (2019) introduce però nella letteratura anche un'ulteriore tipologia tripartita di *layering*, sulla base del rapporto tra stratificazione delle misure ed effetti.

La stratificazione coerente (*consistent layering*) si verifica quando gli effetti sono coerenti con le aspettative dei decisori politici.

Si ha invece stratificazione controproducente (*counter-productive layering*) come possibile risultato di una formulazione delle politiche incoerente, inadatta pertanto a raggiungere gli obiettivi previsti.

Infine, il *tense layering* implica una stratificazione caratterizzata da risultati contraddittori che provocano conflitti persistenti, a causa dell'attrito o dell'incoerenza tra vecchie e nuove regole, ovvero dell'opposizione da parte di stakeholder rilevanti. Questo tipo di stratificazione comporta continui aggiustamenti e nuove stratificazioni che possono produrre risultati inaspettati e minare in tal senso la funzionalità delle politiche (Burke e Barnes 2018).

Alla luce di queste elaborazioni dell'*institutional layering*, nonché delle due tripartizioni poc'anzi delineate, si esaminerà l'evoluzione delle politiche che interessano la formazione iniziale dei docenti della scuola italiana e l'accesso alla professione, dopo averne ricostruito brevemente il percorso evolutivo.

3. Evoluzione del sistema di formazione iniziale dei docenti e accesso alla professione in Italia dagli anni Novanta ad oggi

Fino alla fine degli anni Novanta, gli insegnanti della scuola primaria accedevano alla professione dopo il conseguimento del diploma magistrale a compimento di un percorso quadriennale di istruzione secondaria, mentre i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dovevano aver conseguito un titolo di laurea in relazione alla disciplina di insegnamento (Tammaro *et al.* 2018).

Il problema di questo sistema era duplice.

Da un lato, agli insegnanti della scuola primaria, dotati all'epoca di una preparazione trasversale acquisita con il diploma magistrale, non era richiesta una formazione iniziale universitaria, la quale era considerata però necessaria sia a livello politico (ad esempio, dall'allora ministro dell'istruzione Sergio Mattarella; cfr. Magni 2020) che tra gli stessi insegnanti, i quali talvolta proseguivano di propria iniziativa gli studi a livello universitario (Cappa *et al.* 2013).

Dall'altro lato, i docenti della scuola secondaria, provvisti di preparazione disciplinare universitaria, non erano attrezzati con competenze trasversali di carattere pedagogico, considerate tuttavia indispensabili per la formazione di un buon insegnante (Luzzatto 2009), sicché alcuni docenti stessi attivarono volontariamente progetti di collaborazione con specialisti universitari per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi modelli e procedure di formazione (Cappa *et al.* 2013).

L'istituzione del corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria e della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario

In questo contesto, innovazioni significative vengono introdotte negli anni Novanta con la previsione di un percorso formativo *post-lauream* per i docenti della scuola secondaria e dell'obbligo di formazione universitaria per tutti gli insegnanti. Le basi per l'affermazione del principio di quest'obbligo venivano gettate già negli anni Settanta (legge 477/1973 e D.p.r. 417/1974), ma la relativa disciplina è adottata solo con la legge 341/1990, che istituisce un diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare (art. 3, comma 2), oltre a un diploma di specializzazione *post-lauream* per l'insegnamento nella scuola secondaria (art. 4, comma 2). Lo sviluppo di specifiche competenze relative alla professionalità docente viene perseguito attraverso la previsione di un'esperienza di tirocinio, nell'ambito della quale le università svolgono un importante ruolo in termini non solo di responsabilità formative ma anche di raccordo tra soggetti in formazione e scuola (Tammaro *et al.* 2018).

A seguito dell'adozione del decreto ministeriale 153/98 (con Luigi Berlinguer ministro dell'istruzione), vengono attivati nel 1998 i primi corsi di laurea in Scienze della formazione primaria (SFP), abilitanti alla professione di docente della scuola primaria, mentre nel 1999 è attivata la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), abilitante alla docenza nella scuola secondaria. L'accesso a questi percorsi avviene tramite una selezione basata sul numero chiuso, programmato sulle esigenze relative ai posti a cattedra da coprire, mirando quindi a collegare i momenti della formazione e del reclutamento per offrire una risposta al problema del precariato scolastico (Brancatisano 2010, Tammaro *et al.* 2018).

L'attivazione dei nuovi percorsi di formazione degli insegnanti della scuola primaria e secondaria, prevista in entrambi i casi in sede accademica, si mosse all'interno del nuovo assetto caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni universitarie (legge 127/1997, art. 17, comma 95) e questo comportò una realizzazione differenziata a seconda delle sedi interessate, in assenza peraltro di un sistema di monitoraggio dell'attuazione a livello centrale (Luzzatto 2009).

All'indomani della riforma dei percorsi di laurea con l'istituzione di lauree triennali e specialistiche da parte del ministero dell'istruzione (MIUR) (decreto ministeriale 509/1999), inoltre, vi fu dibattito tra coloro che, soprattutto tra le fila dei settori accademici letterario-umanistici, erano a favore dell'accesso alla SSIS previo conseguimento della laurea specialistica, promuovendo un percorso detto «3+2+1» in virtù della necessità di un'approfondita preparazione disciplinare degli insegnanti (Pupolin 2000), e coloro che, preoccupati che un sistema del genere sarebbe stato troppo lungo, sostenevano un più breve sistema «3+x+2», dove x corrisponde al conseguimento di ulteriori crediti formativi universitari (CFU) integrativi del percorso di laurea. Questi ultimi provenivano soprattutto dalle fila di coloro che si erano occupati delle problematiche di formazione degli insegnanti, nonché dagli ambienti accademici scientifici.

Intanto, tra le critiche che contribuiranno alla ridenominazione della scuola come «fabbrica di precari» da parte del ministro Gelmini (Santoni Rugiu e Santamaita 2011), la legge 124/1999 stabiliva che le graduatorie permanenti fossero utilizzate non solo ai fini del conferimento delle supplenti

ze ma anche per il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato (essendo il restante 50% riservato ai concorsi per titoli ed esami) (art. 1, comma 1). Ad esse potevano inizialmente accedere solo gli abilitati tramite concorso e non anche i diplomati della SSIS. Ministero e parlamento convennero sulla necessità di misure correttive, che furono adottate l'anno dopo e trasformarono la valutazione al termine della SSIS in un vero e proprio esame di abilitazione, consentendo quindi a coloro che lo superavano il diritto di accesso alla graduatoria permanente (decreto legge 240/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge 306/2000, art. 1, comma 6-ter).

Il corso di laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria e il Tirocinio formativo attivo

Il dissenso rispetto al sistema esistente, con particolare riguardo all'approccio della SSIS, si manifesterà durante i successivi governi prima con il mancato rispetto della periodicità triennale dei concorsi per l'immissione in ruolo degli abilitati, poi con la sospensione (decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, art. 64, comma 4-ter) e infine con la sostituzione della SSIS con il Tirocinio formativo attivo (TFA) (decreto ministeriale 249/2010) a opera del ministro Gelmini. Nella riforma del sistema di formazione degli insegnanti permane la distinzione tra scuola primaria e scuola secondaria, nonostante l'affermazione dell'«unitarietà della funzione docente» (decreto ministeriale 249/2010, art. 2, comma 3). Nel primo caso, la novità consiste nell'istituzione di un corso di laurea quinquennale a ciclo unico (art. 3, comma 2(a)) in luogo di quello quadriennale. Nel secondo caso, il modello di formazione presenta una scansione del tipo «3+2+1»: laurea triennale, laurea magistrale biennale specifica per l'insegnamento (art. 4), e infine il TFA di durata annuale (art. 3, comma 2(b)). Tuttavia, in assenza dell'attivazione dei corsi di laurea magistrale specifici per l'insegnamento, al TFA si poteva di fatto accedere previo possesso di una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento non specifica (decreto direttoriale 74/2012, All. 4).

L'istituzione del TFA comporta una riduzione dei tempi di svolgimento della formazione *post-lauream* rispetto alla SSIS (un anno invece che due), un incremento del ruolo del tirocinio attivo e un ridimensionamento della componente socio-psico-pedagogica in favore di quella culturale e disciplinare. A livello di contenuti, rispetto alla precedente esperienza delle SSIS, vengono privilegiate la pedagogia speciale e le nuove tecnologie didattiche. A tal proposito, secondo Moscato e Caputo, «il TFA enfatizza autorevolmente l'approccio tecnicistico/burocratico, e per certi versi assistenzialistico, alla professione docente, e non più quello relazionale e comunicativo» (2014, 111).

L'attivazione dei TFA avviene «in ordine sparso e in modo disomogeneo e confuso» (Cappa *et al.* 2013, 158), in assenza di un coordinamento a livello centrale a fronte delle notevoli difficoltà riscontrate dagli atenei nell'organizzazione delle attività formative di tirocinio, che spingono il ministero a fissarne i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).³

Non tutti gli interessati all'abilitazione riuscirono ad accedere al TFA. Per tali soggetti, a quest'ultimo si affiancò quindi il cosiddetto TFA speciale o percorso abilitante speciale (PAS) (decreto ministeriale 81/2013, art. 4, comma 1(c)); decreto direttoriale 58/2013), per dare un'opportunità

³ Cfr. Nota MIUR, *Oggetto: Percorsi di TFA ai sensi del DM 249/2010. Schede di lavoro*, 10/04/2013, n. 839.

di abilitazione a coloro che avevano al proprio attivo tra anni di servizio didattico nelle scuole. Per l'accesso al PAS non era previsto un numero chiuso, a differenza di quanto previsto per il TFA ordinario. Il PAS aveva durata pari a quella del TFA (un anno), ma non prevedeva la parte del tirocinio attivo, ritenuta assolta grazie all'attività didattica svolta in precedenza.

Secondo l'Associazione Docenti e Dirigenti scolastici italiani (ADI), le nuove disposizioni rappresentavano un'«ennesima sanatoria»⁴ e suscitarono proteste tra gli ammessi al TFA ordinario⁵, i quali venivano a trovarsi di fatto in concorrenza con altri aspiranti all'abilitazione che però, diversamente da loro, non avevano dovuto superare un test preliminare per l'accesso al PAS. Inoltre, negli ambienti universitari, si temeva che il nuovo carico di candidati all'abilitazione per l'insegnamento scolastico comportasse un onere insostenibile e si esprimeva la preoccupazione che la previsione del percorso speciale ledesse i diritti di coloro che erano stati ammessi al TFA, eventualità alla quale numerosi docenti universitari dichiararono di non voler prestare il fianco⁶. Dall'altro lato, i docenti con esperienza didattica si definivano «docenti invisibili» e si ritenevano «ingiustamente scavalcati» da soggetti ai quali «è bastato passare qualche esame per accedere al ruolo di insegnante»⁷.

Dal percorso di Formazione iniziale e tirocinio al sistema vigente

Nel panorama delle politiche scolastiche italiane, la riforma detta «La Buona Scuola» (legge 107/2015) avviata sotto il governo Renzi è, insieme alla riforma Moratti e alla riforma Gelmini, l'ultimo (per ora) caso di scuola in cui la «storica continuità relazionale» con i maggiori sindacati viene meno (Capano e Terenzi 2019, 250; cfr. anche Capano e Terenzi 2014; Capano 2020). Quelle relazioni storiche saranno riallacciate dai governi successivi, in cui l'ascolto delle istanze dei sindacati verrà ripristinato.

Durante il successivo governo Gentiloni, vengono attuate le disposizioni della riforma che interessano la formazione dei docenti con l'istituzione di un nuovo percorso triennale *post-lauream* denominato Formazione iniziale e tirocinio (FIT), finalizzato alla «valorizzazione sociale e culturale della professione», con un ventaglio di attività che variano nel corso del triennio e la previsione di una retribuzione progressiva (D. Lgs. 59/2017).

Rispondendo alle richieste sindacali⁸ e degli studenti universitari⁹, il MIUR regola le modalità di acquisizione dei 24 CFU da conseguire nell'ambito o a latere del percorso di laurea per avere accesso ai percorsi formativi *post-lauream*. Tali CFU devono essere conseguiti da tutti gli aspiranti docenti della scuola secondaria, indipendentemente dalla classe di concorso, in discipline afferenti a quattro domini: pedagogia; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (decreto ministeriale 616/2017, art. 3). Inoltre, a ciascuna classe di concorso si accede previo conseguimento di un titolo di laurea e di CFU specifici per la materia (D.p.r. 19/2016; decreto ministeriale 259/2017),

⁴ Vendemiale L. (2013), *Scuola, i vincitori del Tirocinio Formativo Attivo contro la sanatoria del governo*, in «Il Fatto Quotidiano», 09/03/2013.

⁵ Vendemiale L. (2014), *Tfa, la protesta al Miur dei docenti senza cattedra: «Inseriteci nelle graduatorie»*, «Il Fatto Quotidiano», 16/04/2014.

⁶ Cfr. *Appello dei docenti universitari per fermare il TFA speciale*, del 19/02/2013.

⁷ Ciccarelli R. (2014), *Tfa, Pas e gli altri, la protesta dei docenti apolidi nella scuola*, in «Il Manifesto», 06/09/2014.

⁸ FLC-CGIL (2017), *FIT: il nuovo percorso di formazione e reclutamento docenti*, 16/11/2017.

⁹ CNSU (2017), *Mozione circa l'attuazione del riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*, 20/04/2017.

riprendendo dunque lo schema 3+x+2 proposto alla fine degli anni Novanta.

Tuttavia, il percorso FIT non verrà mai attuato nel suo disegno originario, ma solo attraverso lo svolgimento del terzo anno del percorso da parte dei vincitori di un concorso riservato a soggetti già abilitati (decreto ministeriale 995/2017, decreto direttoriale 85/2018).

Infine, nel sistema attuale avviato sotto il governo Conte I, il concorso pubblico non dà più accesso a un percorso triennale ma al solo anno di formazione e prova (legge 145/2018, art. 1, comma 792), (già) previsto per coloro che hanno ottenuto un incarico a tempo indeterminato e finalizzato alla conferma in ruolo (decreto ministeriale 850/2015; Capano e Terenzi 2019).

Restano però validi i requisiti dei 24 CFU (decreto ministeriale 616/2017) e dei titoli necessari per l'accesso alle singole classi di concorso (D.p.r. 19/2016, decreto ministeriale 259/2017), che verranno quindi utilizzati per regolare l'accesso a graduatorie e concorsi a cattedra. Sia i 24 CFU, sia i CFU che rendono la laurea titolo di accesso alla classe di concorso sono validi sia se conseguiti durante il percorso di laurea come crediti curriculari o aggiuntivi, sia se ottenuti attraverso il superamento dei cosiddetti esami singoli, eventualmente anche dopo la laurea. Dunque, il regime attualmente vigente non prevede alcun percorso di formazione *post-lauream* vero e proprio e configura il ritorno a un sistema di tipo concorsuale, piuttosto che corsuale.

Sintesi della ricostruzione delle politiche per la formazione degli insegnanti e l'accesso alla professione

Alla luce della ricostruzione di cui sopra, si colgono la frequenza e la gradualità del cambiamento, quest'ultima parzialmente celata dalla ridenominazione delle istituzioni chiave (cfr. tabella 1) e in assenza di un disegno di lungo termine. L'eccezione, che rappresenta il punto di partenza della ricostruzione, è rappresentata dalla riforma avviata con la legge 341/1990, che comporta una rottura rispetto all'assetto preesistente con l'introduzione delle università come erogatori della formazione iniziale di tutti gli insegnanti.

TAB. 1. *Evoluzione delle misure per la formazione iniziale degli insegnanti e l'accesso alla professione dal 1990 ad oggi.*

Fase	Provvedimento/i	Contenuto/i principale/i
Fase 1: da sistema concorsuale a sistema corsuale di livello universitario per la formazione di tutti i docenti	L. 341/1990	Istituzione corsi SFP e SSIS
	L. 124/1999	Graduatorie permanenti come «secondo canale» di reclutamento (esclusi diplomati SSIS)
	D.L. 240/2000, conv. con mod. da L. 306/2000	Esame abilitante apre accesso degli abilitati SSIS alle graduatorie permanenti
	D.L. 112/2008, conv. con mod. da L. 133/2008	Sospensione SSIS
Fase 2: sostituzione SSIS con TFA e PAS e prolungamento formazione docenti scuola primaria	D.M. 249/2010	Istituzione corsi laurea magistrale per insegnamento, corso SFP quinquennale e TFA annuale
	D.D. 74/2012	Accesso a TFA senza laurea specifica (mancata attuazione corsi laurea magistrale specifici)

	D.M. 81/2013, D.D. 58/2013	Istituzione e attivazione PAS
	L. 107/2015, D.Lgs. 59/2017	Previsione e istituzione percorso FIT triennale in sostituzione a FIT
Fase 3: definizione del percorso FIT in sostituzione del TFA	D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, D.M. 616/2017	Requisiti di accesso al FIT: 24 CFU e titolo di laurea idoneo
	D.M. 995/2017, D.D. 85/2018	Accesso al solo 3° anno FIT solo per docenti già abilitati
Fase 4: soppressione FIT e ritorno a sistema concorsuale	L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) (restano in vigore D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017, D.M. 616/2017)	Sostituzione FIT con anno di formazione e prova, al quale si accede previo possesso ex requisiti FIT e concorso

Fonte: Elaborazione propria.

4. Analisi dei contenuti della stratificazione

Gli attori

A partire dalla Fase 1, la cronologia degli interventi testimonia la continuità del ruolo delle università come soggetti attuatori delle misure in esame in quanto fornitori dei relativi servizi di formazione dei docenti della scuola. I docenti universitari, in quanto soggetti erogatori dei servizi di formazione ai futuri insegnanti della scuola, non solo attuano quando disposto a livello governativo e parlamentare, ma si mobilitano al fine di raggiungere determinati esiti decisionali, come nel caso dei PAS.

Anche i docenti del sistema scolastico destinato ad accogliere gli aspiranti abilitati mantengono un ruolo importante (sebbene talvolta non adeguatamente formato, cfr. ADI 2015) che trova la sua concretizzazione nella figura del supervisore/tutor di tirocinio o dell'anno di prova (Tammaro *et al.* 2018).

La rilevanza quantitativa dei provvedimenti amministrativi tra gli atti decisionali adottati e di rilievo per la ricostruzione degli eventi principali riguardanti l'evoluzione del quadro istituzionale della formazione docenti indica inoltre un importante ruolo dell'amministrazione, che attraverso decreti e note di emanazione ministeriale influenza l'attuazione delle politiche in esame contribuendo a definirne i contenuti, soprattutto a partire dalla seconda fase (cfr. tabella 1).

Di rilievo è anche il ruolo dei membri del governo, che nutrono il dibattito sulla formazione dei docenti contribuendo alla sua definizione, come fece la ministra dell'istruzione Gelmini contrapponendosi alle SSIS e definendole come fabbriche di precari (Santoni Rugiu e Santamaita 2011). Talvolta, all'interno del governo, i ruoli istituzionali possono poi confondersi, come nel caso de «La Buona Scuola» che, ancora oggi, è attribuita alla volontà dell'ex presidente del consiglio Renzi, piuttosto che dell'allora ministra dell'istruzione Giannini¹⁰.

Come visto nell'ambito della mobilitazione per le graduatorie permanenti, per il PAS o per i 24 CFU, i gruppi di interesse rilevanti (studenti universitari che aspirano alla professione docente, do-

¹⁰ Cfr. la rassegna stampa MIUR: <http://rstamp.pubblica.istruzione.it>.

centi precari, docenti di ruolo, università come soggetti erogatori della formazione dei docenti della scuola) hanno apportato il proprio contributo attivo al fine di modificare o integrare l'assetto preesistente (Streeck e Thelen 2005; van der Heijden 2011).

L'attivazione di alcuni degli attori summenzionati – come ad esempio quella dei docenti sia scolastici che universitari – avviene secondo logiche di *policy entrepreneurship*, ove l'espressione «*policy entrepreneur*» descrive coloro che utilizzano le proprie conoscenze dei processi al fine di perseguire specifici interessi o fini (Kingdon 1984). Talvolta l'attivazione è generatrice di cambiamento, talaltra si verifica in modo infruttuoso, ma, nel caso delle politiche in esame, essa si sviluppa in un contesto di sostanziale stabilità nel tempo degli attori rilevanti, sebbene soggetto a variazioni nella ricettività della partecipazione, come testimoniato dall'alleggerimento del ruolo dei sindacati durante il governo Renzi.

Tuttavia, questi cambiamenti non sono indicativi di alcun fenomeno di ispessimento (Light 1995; van der Heijden 2011), in quanto viene a modificarsi semplicemente il ruolo o l'attivazione di attori già inseriti nel contesto politico-istituzionale delle riforme e nell'usuale ciclo delle politiche pubbliche.

Semmai, si può parlare di ispessimento con riguardo all'inserimento delle università nel sistema di formazione degli insegnanti della scuola primaria, che costituisce un'aggiunta al sistema istituzionale preesistente.

Al governo, nel periodo in esame, si alternano infine orientamenti politici diversi (cfr. il sottoparagrafo successivo). Non si tratta però, neanche in questo caso, di ispessimento, né tale alternarsi comporta un aumento della complessità istituzionale.

Le idee

Le idee, che comprendono i valori e gli obiettivi alla base degli interventi di politica pubblica (Béland 2007 e 2010b; Capano 2019; Parker e Parenta 2008; Shpaizman 2014), sono anzitutto visibili nei contenuti ai quali di volta in volta viene data la priorità nei programmi di formazione indirizzati agli aspiranti docenti – in altri termini, nelle idee insite *nelle* politiche adottate.

Con la SSIS viene istituito un programma di formazione con approccio interdisciplinare e trasversale. Alla figura del docente scolastico è quindi attribuita una funzione educativa e pedagogica oltre che di formazione dell'alunno in una specifica disciplina, con un'attenzione particolare alla capacità operativa di svolgere la professione: i laboratori pedagogico-didattici sono il locus dove si realizza l'integrazione tra disciplina specifica e pratica didattica (Perucca 2005), mentre il tirocinio rappresenta la sintesi più operativa tra teoria e prassi (Kolb 1984; Di Nubila e Fedeli 2010) e secondo alcuni «il momento più alto della formazione dell'insegnante» (Santoni Rugiu e Santamaita 2011, 172).

Nell'ambito del TFA cambia la composizione dell'insieme delle attività formative, con la diminuzione del peso dei laboratori pedagogico-didattici e l'incremento dell'importanza degli insegnamenti di didattiche disciplinari, sintomo di una volontà di rottura con la precedente impostazione pedagogica verso un maggiore ruolo dei docenti come specialisti della propria materia. Il TFA risponde quindi, secondo alcuni, a esigenze di distacco da un orientamento politico diverso (Santoni Rugiu e

Santamaita 2011), concretizzando quello che viene definito come un nuovo approccio «tecnicistico/burocratico, e per certi versi assistenzialistico, alla professione docente» (Moscatò e Caputo 2014, 111) rispetto al precedente approccio relazionale e comunicativo, in ragione del maggior peso della pedagogia speciale e delle nuove tecnologie didattiche rispetto alle scienze dell'educazione; secondo altri, lo stesso TFA rappresenta un tentativo di rispondere a un'esigenza di rafforzamento della formazione culturale dei docenti (Cappa *et al.* 2013).

Le linee di indirizzo del FIT ricalcano sostanzialmente le strutture contenutistiche di SSIS e TFA (Tammaro *et al.* 2018) e mantengono «le ispirazioni pedagogiche di fondo, pur inserendole all'interno di un quadro ordinamentale ben diverso da quello in origine prospettato» (Magni 2020, 148; cfr. anche Bertagna 2011). Ciò che risalta in relazione al FIT è inoltre il centralismo governativo che caratterizza la definizione dei contenuti dei requisiti di accesso al percorso formativo, con particolare riguardo ai 24 CFU, dei quali vengono fissati non solo i settori scientifico-disciplinari ma anche gli argomenti specifici da coprire attraverso i relativi esami (Magni 2020).

Nel sistema attuale, infine, si rileva un approccio relativamente più trasversale alla formazione dell'aspirante docente aggiuntiva rispetto al mero requisito della laurea, sebbene nel quadro di una complessiva e sostanziale riduzione delle competenze aggiuntive a quelle disciplinari acquisite con la laurea rispetto ai sistemi precedenti.

Alle idee cristallizzate *nelle* politiche si aggiungono poi le idee espresse *sulle* politiche.

Si fa riferimento qui alle critiche del centro-destra che etichettano l'approccio adottato nella definizione della SSIS come eccessivamente pedagogico e voluto dalla sinistra italiana (Cappa *et al.* 2013; Santoni Rugiu e Santamaita 2011). Il dissenso rispetto all'approccio della SSIS si manifesta prima con il mancato rispetto della periodicità triennale dei concorsi per l'immissione in ruolo degli abilitati SSIS, poi con la sospensione e infine con la soppressione della SSIS stessa.

Altro caso di feedback ideazionale sulle politiche è dato dall'appello dei docenti universitari a non dare attuazione ai PAS, che però rimase largamente inascoltato dal governo.

Infine, rilevano in questa sede le critiche rivolte alla mancata distinzione, all'interno del percorso FIT, dei momenti dell'abilitazione e dell'assunzione, che seppur necessariamente collegati, rimangono due fasi che è necessario tenere distinte (Magni 2020), come avverrà con il successivo ritorno al sistema concorsuale.

Tutti questi avvenimenti costituiscono esempi di supporto (talvolta inascoltato) alle modifiche dell'assetto istituzionale preesistente (Streeck e Thelen 2005; van der Heijden 2011). Le menzionate critiche ai PAS rappresentano inoltre un caso di *policy feedback* amministrativo (Oberlander e Weaver 2015; Smedby 2020), ove i docenti universitari erano e sono i soggetti preposti a erogare i programmi di formazione iniziale ai futuri insegnanti della scuola.

Complessivamente, le idee esistenti non vengono totalmente sostituite, ma nuovi strati sono aggiunti ad esse (Mahoney e Thelen 2010; van der Heijden 2011) attraverso una parziale rinegoziazione di alcuni elementi (Thelen 2003). Sebbene le idee in merito ai contenuti della formazione si oppongano tra di loro, esse non vengono rimpiazzate, ma si stratificano.

Gli strumenti di policy

A partire dagli anni Novanta, elementi di continuità delle politiche sono rappresentati dal requisito della laurea per tutti i nuovi insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e dallo svolgimento di periodi di pratica (variamente denominati) volti ad acquisire competenze pratiche per l'erogazione del servizio didattico.

Su questo sostrato stabile, si stratificano però regole diverse. Cambiano le durate dei percorsi di formazione, i titoli per l'accesso alla professione docente e le modalità di acquisizione degli stessi. Si verificano cambiamenti anche in relazione a singoli istituti, talvolta per effetto dell'azione proattiva degli attori in gioco. È il caso delle graduatorie permanenti, che nel 1999 divengono «secondo canale» per le assunzioni a tempo indeterminato, e sono inizialmente accessibili ai soli abilitati tramite concorso, e successivamente aperte anche ai diplomati della SSIS. Si è qui in presenza di una rinegoziazione (Thelen 2003) di quanto inizialmente disposto, a fronte di policy feedback (Béland 2010a) con effetti di tipo interpretativo (Oberlander e Weaver 2015; Smedby 2020) in relazione al significato e al valore di un istituto già esistente, provenienti dai soggetti coinvolti dall'attuazione delle misure in esame. Questa rinegoziazione trova la sua principale ragion d'essere nella stratificazione (Mahoney e Thelen 2010; van der Heijden 2011) di regole contraddittorie rispetto ai fini e alle stesse regole fissate in precedenza (Kern e Howlett 2009), e si traduce in misure correttive secondo uno schema definito di «regola-deroga-eccezione» (Magni 2020).

La SSIS, attraverso l'aggiunta di nuovi elementi a un assetto istituzionale altrimenti stabile (Thelen 2004), sebbene sottoposto a fermento dal basso, comporta una rottura con il sistema concorsuale precedente verso un sistema definito «corsuale» (Tammaro *et al.* 2018). Successivamente, il TFA sostituisce la SSIS mantenendone grossomodo la struttura fondamentale, tanto da essere definito come sua formula ridotta (Moscato e Caputo 2014; Tammaro *et al.* 2018). Il cambiamento è determinato anche da contingenze finanziarie: per anni, infatti, i neoabilitati della SSIS avevano potuto iscriversi alle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo senza concorso, determinando così un sovrappollamento delle graduatorie stesse a fronte dell'impossibilità di un assorbimento di tutti gli iscritti in esse, in quanto nel frattempo il ministero dell'istruzione aveva visto il proprio budget ridursi (Cappa *et al.* 2013; Niceforo 2010). Qui il policy feedback che contribuisce a definire le nuove misure è quindi legato alle risorse (Oberlander e Weaver 2015; Smedby 2020) e proviene da un ministero diverso da quello dell'istruzione, segnatamente dal ministero dell'economia, tanto che alcuni commentatori definiranno il primo come «commissariato» dal secondo (Niceforo 2010, in Cappa *et al.* 2013).

Anche la formula del mai attuato FIT introduce sostanzialmente modifiche incrementali, ivi comprese la durata triennale (che comporta un aumento di due anni rispetto al TFA e di un anno rispetto alla soppressa SSIS) e la progressiva retribuzione dei partecipanti al percorso, che bilancia l'allungamento temporale. La definizione puntuale dei requisiti di accesso al FIT avviene anche a seguito delle richieste di sindacati e studenti universitari, che rappresentano quindi un caso di supporto attivo (in questo caso di successo) alle integrazioni apportate all'assetto precedente (Streeck e Thelen 2005; van der Heijden 2011).

Infine, il sistema istituito sotto il governo Conte, considerando che l'anno di prova è retribuito e che prima del suo svolgimento l'unico requisito aggiuntivo rispetto alla laurea (con CFU idonei) è il possesso dei 24 CFU già definiti per l'accesso al mai attuato FIT, fermo restando l'obbligo di superamento del concorso, ha poi comportato il ritorno a un sistema prevalentemente concorsuale, pur

mantenendo in essere istituti già vigenti e adattando l'esistente attraverso aggiustamenti.

In ultima analisi, la stratificazione di interventi diversi è determinata anche dall'attivazione di meccanismi di consolidamento del consenso e del proprio elettorato (Streeck e Thelen 2005). Emerge dall'analisi come, in relazione agli strumenti di policy adottati nel periodo considerato, si verifichi un alternarsi di quelli che nella terminologia di Vedung (1998; anche Brigham e Brown 1980) sono classificati come *sticks* (S) ossia come misure regolative che impongono obblighi in capo ai relativi destinatari, e *carrots* (C), ossia quelle misure che attribuiscono vantaggi o benefici di rilevanza economica.

Classificazione analitica dei contenuti della stratificazione

La tabella 2 riassume i contenuti delle stratificazioni in atto nel periodo in esame, che sono consistite prevalentemente nel *layering* di idee e strumenti, ma anche (in misura minore e con mero riferimento all'ispessimento avvenuto nella prima fase dell'evoluzione in esame) degli attori rilevanti.

TAB. 2. *Stratificazione degli elementi delle politiche per la formazione iniziale degli insegnanti e l'accesso alla professione.*

Fase	Attori	Idee	Strumenti di policy
Fase 1	Soggetti erogatori della formazione degli insegnanti (ispessimento)	Formazione trasversale per tutti i docenti della scuola primaria e secondaria	Obbligo di formazione universitaria per tutti gli insegnanti della scuola di primo e secondo grado (S)
			Previsione «secondo canale» di reclutamento (graduatorie permanenti) (C)
Fase 2		Formazione maggiormente didattico-disciplinare	Istituzione TFA di durata inferiore alla SSIS (C)
		Dissenso governativo rispetto alla SSIS	Aumento durata formazione obbligatoria docenti primaria (S)
		Dissenso dei soggetti erogatori della formazione rispetto ai PAS	Istituzione PAS (C)
Fase 3		Ridimensionamento della componente socio-psico-pedagogica in favore di quella culturale e disciplinare	Gratuità e progressiva retribuzione sistema corsuale FIT (C)
		Dissenso ricerca pedagogica rispetto alla mancata distinzione tra formazione e abilitazione (Magni 2020)	Aumento durata complessiva percorso corsuale (S) Accesso al solo 3° anno FIT solo per docenti già abilitati (C)
Fase 4		Riduzione formazione trasversale	Soppressione FIT e ritorno a sistema concorsuale (C)

Fonte: Elaborazione propria sulla base della ricostruzione operata in questo articolo, nonché della tipologia analitica di Capano (2019) integrata con una tipologia di *policy instruments* (Brigham e Brown 1980; Vedung 1998).

5. Analisi dei tipi di stratificazione sulla base delle caratteristiche e delle criticità del design e dell'attuazione delle politiche

L'obiettivo di fondo delle politiche analizzate è duplice, consistendo nella formazione di docenti adeguatamente preparati e nel porre le basi per la risoluzione del problema del precariato. Tuttavia, mentre gli effetti delle politiche in relazione al primo obiettivo sono di difficile vaglio in assenza di parametri oggettivi di riferimento (sebbene i commenti in letteratura propendano generalmente per una valutazione negativa, cfr. Magni 2020), per ciò che concerne il secondo obiettivo il massiccio impiego di supplenti per sopperire a esigenze di personale di carattere stabile (Capano e Terenzi 2019; CGUE 2014) è indicatore della mancata risoluzione del problema (Magni 2020), confermando che la sovrapposizione di elementi stabili ed elementi variabili non sempre permette il raggiungimento degli obiettivi auspicati dagli attori in gioco (Kern e Howlett 2009). Queste constatazioni ci rimandano alla tipologia analitico-esplicativa di stratificazione di Capano (2019), tripartita nelle categorie del *consistent layering*, del *counter-productive layering* e del *tense layering*, che permette di porre in luce le (eventuali) criticità insite nel design e nell'attuazione delle politiche.

Consistent layering

Si ha stratificazione coerente quando gli effetti ottenuti sono coerenti con le aspettative dei decisori politici (Capano 2019).

All'interno della ricostruzione delle politiche effettuata, un caso di *consistent layering* è dato dal raffronto tra gli obiettivi sottesi all'obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti – non più solo della scuola secondaria, ma anche della scuola primaria – le misure adottate e gli effetti prodotti. Ad oggi, infatti, a seguito della riforma intervenuta negli anni Novanta, la laurea costituisce ancora un requisito che è necessario possedere al fine di accedere alla professione docente in entrambi i cicli di istruzione. Cruciali furono la volontà politica di fornire una preparazione universitaria a tutti i docenti, confortata da iniziative dal basso (cfr. *supra*), nonché l'attiva partecipazione delle università all'attuazione come erogatori della formazione.

Indicatori di tale tipo di stratificazione possono inoltre essere rinvenuti, con il beneficio del dubbio, nella Fase 4, in cui la definizione di requisiti più stringati per l'accesso alla professione e l'indizione di concorsi sono coerenti con l'obiettivo del ritorno al sistema concorsuale e possono costituire indizi per la previsione di un'attuazione caratterizzata da minore conflittualità rispetto al passato, nell'impossibilità, in questa sede, di dare giudizi definitivi in tal senso.

Counter-productive layering

Si verifica invece una stratificazione controproducente come possibile risultato di un disegno delle politiche incoerente, inadatto pertanto a raggiungere gli obiettivi previsti (Capano 2019).

Fenomeni come l'attivazione mai avvenuta di corsi di laurea magistrale specifici per

l'insegnamento e preordinati all'accesso al TFA, così come la mancata attuazione del FIT, triennale e accessibile dopo l'acquisizione di ulteriori requisiti aggiuntivi alla laurea, pur attenendo alla fase di attuazione, trovano la loro radice nel policy design, che pone un carico notevole sulle spalle di università e aspiranti docenti. Nel primo caso, si prevedeva una separazione tra ricerca e didattica non funzionale alla – né voluta dalla – didattica stessa, come confermano le esperienze di collaborazione instauratesi in via spontanea tra ricercatori e docenti della scuola prima degli anni Novanta (Cappa *et al.* 2013). A conferma di ciò, la ratio e i requisiti di accesso alle classi di concorso propri di questi interventi verranno successivamente ripresi ma nell'ambito di un sistema progettato in modo diverso e complessivamente più snello, ossia quello vigente, che si sviluppa in senso concorsuale piuttosto che corsuale. Centrale in questi casi è anzitutto il ruolo dei policy designer nella definizione delle caratteristiche delle varie riforme succedutesi nel tempo, oltre che dell'alternarsi di volontà politiche diverse (come dimostrato dalla legge di bilancio del 2019 che ha di fatto cancellato l'istituto del FIT prima ancora che venisse attuato). A livello ministeriale non si è infatti tenuto debito conto delle volontà e/o capacità degli attori di policy preposti ad attuare le politiche – indispensabile perché le riforme non rimanessero lettera morta.

Tense layering

Quest'ultima modalità di stratificazione è caratterizzata da risultati contraddittori che provocano conflitti persistenti, a causa dell'attrito o dell'incoerenza tra vecchie e nuove regole, ovvero dell'opposizione da parte di stakeholder rilevanti (Capano 2019).

Tale tipo di stratificazione comporta continui aggiustamenti e nuove stratificazioni che possono produrre risultati inaspettati e minare in tal senso la funzionalità delle politiche (Burke e Barnes 2018). Nel caso delle SSIS, ad esempio, l'obiettivo era fornire a tutti i docenti una preparazione universitaria e di fatto esso è stato conseguito, ma l'attuazione imperfetta del relativo provvedimento ha diminuito l'efficacia dello stesso, in termini di disomogeneità del risultato sul territorio e di perpetuazione del precariato dovuta alla mancata indizione di concorsi.

Complessivamente, le criticità che hanno interessato l'attuazione delle politiche in esame, quali l'attivazione differenziata sul territorio dei corsi di formazione (comunque denominati) destinati agli aspiranti docenti, nonché l'assenza di un monitoraggio e di un coordinamento a livello centrale, l'incostante svolgimento di concorsi, la mancata attuazione dei corsi di laurea magistrale specifici per l'insegnamento, l'attuazione incompleta del FIT, e infine l'adozione di misure correttive come l'apertura delle graduatorie agli abilitati della SSIS o l'istituzione di percorsi aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti, con l'aggiunta quindi di nuovi soggetti (e conflitti) al novero dei destinatari delle politiche, costituiscono tutti elementi indicativi o generatori di tensioni che ricalcano le dinamiche tipiche del *tense layering*, alimentate dalle capacità di *policy entrepreneurship* dei soggetti attuatori e/o destinatari delle politiche – in particolare ministeri, università e docenti «precari».

Attengono all'attuazione delle politiche in esame anche le tensioni tra gli attori rilevanti, e in particolare tra scuole e università come soggetti erogatori della formazione dei docenti a causa della difficoltosa organizzazione congiunta dei tirocini (Tammaro *et al.* 2018), in assenza di coordinamento a livello centrale. Tensioni caratterizzano anche le relazioni tra i decisori politici e i soggetti

erogatori della formazione dei docenti, come nel menzionato caso dei PAS, ma anche quelle tra i decisori, da un lato, e i destinatari delle misure in esame e le organizzazioni preposte a rappresentare questi ultimi, dall'altro, nelle fasi in cui le rivendicazioni dei sindacati risultano meno ascoltate (Capano 2020; Capano e Terenzi 2019).

Classificazione analitico-esplicativa dei tipi di stratificazione

Alla luce della ricostruzione e dell'analisi operate, la tabella 3 riassume quindi gli elementi e le criticità principali insiti nel policy design e nell'attuazione delle misure, e da ultimo classifica le fasi dell'evoluzione delle politiche pubbliche ripercorse in base al tipo di stratificazione identificato.

TAB. 3. *Classificazione analitico-esplicativa dei tipi di stratificazione delle politiche per la formazione iniziale degli insegnanti e l'accesso alla professione.*

Fase	Policy design (principali elementi e criticità)	Attuazione (principali elementi e criticità)	Tipo di stratificazione
Fase 1	Durata corso SFP (neoistituito) = 4 anni Durata SSIS (neoistituita) = 2 anni Formazione universitaria (anche) per docenti scuola infanzia e primaria Aggiunta formazione trasversale funzionale a svolgimento professione per docenti scuola secondaria Università diventano attori centrali della formazione di tutti i docenti, indipendentemente dal grado di istruzione in cui opereranno questi ultimi	Attivazione differenziata sul territorio Monitoraggio centrale assente Graduatorie come «secondo canale» di reclutamento-esclusione abilitati SSIS-ammissione abilitati SSIS Mancato svolgimento di concorsi	<i>Consistent layering</i> <i>Tense layering</i>
Fase 2	Durata corso SFP = 5 anni Durata TFA (neoistituito) = 1 anno Previsione corsi di laurea magistrale specifici per l'insegnamento Ridimensionamento della componente socio-psico-pedagogica in favore di quella culturale e disciplinare	Attivazione differenziata sul territorio Coordinamento centrale assente Mancata attivazione dei corsi di laurea magistrale specifici per l'insegnamento Aggiunta dei PAS e tensioni tra soggetti erogatori della formazione e decisori politici	<i>Counter-productive layering</i> <i>Tense layering</i>
Fase 3	Durata percorso FIT (neoistituito) = 3 anni Percorso gradualmente retribuito Ridimensionamento (ulteriore) della componente socio-psico-pedagogica in favore di quella culturale e disciplinare Riforma a monte ideata con scarso coinvolgimento dei sindacati	Accesso a FIT condizionato al possesso dei 24 CFU, nonché di CFU stabiliti per ciascuna classe di concorso Attuazione incompleta: accesso al solo 3° anno FIT solo per docenti già abilitati	<i>Counter-productive layering</i> <i>Tense layering</i>
Fase 4	Durata percorso di formazione e prova = 1 anno Assenza di un percorso di formazione <i>post-lauream</i> assimilabile ai sistemi precedenti Ripristino del dialogo con i sindacati	Accesso a classe di concorso condizionato al possesso dei 24 CFU, nonché di CFU stabiliti per ciascuna classe di concorso <i>(in corso)</i>	<i>Consistent layering?</i>

Fonte: Elaborazione sulla base della ricostruzione in questo articolo delle politiche per la formazione iniziale degli insegnanti e della tipologia analitico-esplicativa di Capano (2019).

6. Conclusioni

Dallo studio condotto emerge come le misure analizzate aventi ad oggetto la formazione iniziale degli insegnanti e i requisiti per l'accesso alla professione siano stati oggetto di piccoli cambiamenti incrementali piuttosto che di riforme organiche. A questa tendenza generale si oppongono alcune eccezioni, come l'introduzione della formazione universitaria anche per gli aspiranti docenti delle scuole dell'infanzia e primaria (definita come una «novità epocale» da Betti 2006) e l'istituzione delle SSIS con la previsione dell'obbligo di una formazione trasversale anche per i docenti provvisti di laurea settoriale, che costituiscono altresì il punto di partenza dell'analisi. Sotto differente profilo, queste innovazioni possono essere interpretate semplicemente come stratificazioni più intense, dal momento che i relativi obblighi si aggiungono a quelli già esistenti.

La stratificazione non contiene nella propria definizione un valore positivo o negativo, configurandosi al contrario come modalità standard di intervento pubblico, e può avere ad oggetto, in proporzione variabile, gli attori, le idee e gli strumenti di policy. In tal senso, questo studio conferma la validità della tipologia analitica di Capano (2019) e ne costituisce un'applicazione empirica utile a mettere in luce gli elementi costitutivi delle politiche per la formazione degli insegnanti e per la regolazione dell'accesso alla professione in Italia.

L'applicazione della tipologia analitico-esplicativa di Capano (2019) mette invece in luce gli elementi di coerenza e le criticità della stratificazione insiti nella formulazione e nell'attuazione delle politiche esaminate. Nonostante dall'analisi emergano alcuni casi di *consistent layering*, e al di là di alcuni problemi rinvenibili a monte nel *policy design* (*counter-productive layering*), risalta particolarmente l'assenza di quello che nelle parole di Giunio Luzzatto dovrebbe configurarsi come «accompagnamento istituzionale alla attuazione ottimale» (Luzzatto 2009). La maggior parte delle problematiche si verificano infatti nella fase di attuazione, configurando pertanto fenomeni di *tense layering*.

In conclusione, il compito dei *policy-maker* alla luce di questo studio è quello di individuare modalità di cambiamento coerenti che non sminuiscano i possibili effetti positivi della gradualità condivisa del cambiamento, agendo quindi sia sul design che sull'attuazione delle politiche per la formazione degli insegnanti e per la regolazione dell'accesso alla professione. L'articolo, riempiendo una lacuna nella letteratura politologica italiana attraverso l'esame di un settore largamente inesplorato e l'applicazione di un modello che, anche a livello internazionale, risulta poco utilizzato in relazione alle politiche scolastiche, offre inoltre spunti per la ricerca e incoraggia applicazioni alternative dell'impianto teorico-analitico del *layering* (nelle sue varie formulazioni), nonché di altri modelli esplicativi del cambiamento delle politiche pubbliche, anche nell'ambito di *research design* differenti (ad es. in prospettiva comparata), a queste e ad altre politiche scolastiche, al fine di comprendere sotto diverse prospettive le criticità che ostacolano un'adeguata valorizzazione del sistema scolastico e al tempo stesso di delineare soluzioni affinché i *policy-maker* possano superare quelle criticità.

Riferimenti bibliografici

- ADI (2015), *La cronistoria di un fallimento annunciato: merito e carriera dei docenti*, in «Serie ADI Papers».
- Ballarino G. – Perotti L. (2012), *The Bologna Process in Italy*, in «European Journal of Education», vol. 47, n. 3, pp. 348-363.
- Béland D. (2007), *Ideas and Institutional Change in Social Security: Conversion, Layering, and Policy Drift*, in «Social Science Quarterly», vol. 88, n. 1, pp. 20-38.
- Béland D. (2010a), *Reconsidering Policy Feedback: How Policies Affect Politics*, in «Administration & Society», vol. 42, n. 5, pp. 568-590.
- Béland D. (2010b), *The Idea of Power and the Role of Ideas*, in «Political Studies Review», vol. 8, n. 2, pp. 145-154.
- Bertagna G. (2011), *Quale «docente» in quale «scuola»? Dieci anni di incrocio tra riforma degli ordinamenti e della formazione degli insegnanti*, in G. Bertagna – C. Xodo (a cura di), *Le competenze dell'insegnare. Studi e ricerche sulle competenze attese, dichiarate e percepite*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 485-508.
- Betti C. (2006), *La formazione universitaria dei maestri*, in G. Di Bello (a cura di), *Formazione e società della conoscenza: storie, teorie, professionalità*, Firenze, Firenze University Press, pp. 29-40.
- Brancatisano V. (2010), *Una vita da supplente*, Modena, Nuovi Mondi.
- Brigham J. – Brown D.W. (1980), *Policy Implementation: Penalties or Incentives?*, Beverly Hills, Sage Publications.
- Bull M. – Rhodes M. (2007), *Introduction – Italy: A Contested Polity*, in «West European Politics», vol. 30, n. 4, pp. 657-669.
- Burke T. – Barnes J. (2018), *Layering, Kludgeocracy and Disability Rights: The Limited Influence of the Social Model in American Disability Policy*, in «Social Policy and Society», vol. 17, n. 1, pp. 101-116.
- Capano G. (2019), *Reconceptualizing Layering—From Mode of Institutional Change to Mode of Institutional Design: Types and Outputs*, in «Public Administration», vol. 97, n. 3, pp. 590-604.
- Capano G. (2020), *Le politiche scolastiche: sempre incompiute tra riforme radicali e riforme incrementali*, in G. Capano – A. Natalini (a cura di), *Le politiche pubbliche in Italia*, Bologna, Il Mulino, pp. 163-179.
- Capano G. – Lippi A. (2018), *How Decision-Makers Make the «Right Choice»? Instrument Selection between Legitimacy and Instrumentality: Evidence from Education Policy in Italy (1996-2016)*, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», n. 2, pp. 219-254.
- Capano G. – Terenzi P. (2014), *I gruppi di interesse nel settore educazione*, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», n. 3, pp. 409-436.
- Capano G. – Terenzi P. (2019), *I gruppi di interesse e la legge sulla Buona Scuola*, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», n. 2, pp. 247-276.
- Cappa C. – Niceforo O. – Palomba D. (2013), *La formazione degli insegnanti in Italia*, in «Revista Española de Educación Comparada», vol. 22, pp. 139-163.
- CGUE (2014), *La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione*, Comunicato stampa n. 161/14, Lussemburgo.
- Daugbjerg C. – Swinbank A. (2009), *Ideational Change in the WTO and its Impacts on EU Agricultural Policy Institutions and the CAP*, in «Journal of European Integration», vol. 31, n. 3, pp. 311-327.
- De la Porte C. – Heins E. (2015), *A New Era of European Integration? Governance of Labour Market and Social Policy Since the Sovereign Debt Crisis*, in «Comparative European Politics», vol. 13, n. 1, pp. 8-28.
- Di Nubila R.D. – Fedeli M. (2010), *L'esperienza: quando diventa fattore di sviluppo e di formazione*, Lecce e Brescia, Pensa MultiMedia.
- Eising R. – Rasch D. – Rozbicka P. (2015), *When Frames Are Not Enough: Consumer Safety and National Interests in EU Financial Market Regulation*, in V. Schneider – B. Eberlein (a cura di), *Complex Democracy*, Cham, Springer, pp. 201-215.
- Feindt P.H. (2012), *The Politics of Biopatents in Food and Agriculture, 1950–2010: Value Conflict, Competing Paradigms and Contested Institutionalisation in Multi-level Governance*, in «Policy and Society», vol. 31, n. 4, pp. 281-293.
- Fitch-Roy O. – Benson D. – Monciardini D. (2020), *Going Around in Circles? Conceptual Recycling, Patching and Policy Layering in the EU Circular Economy Package*, in «Environmental Politics», vol. 29, n. 6, pp. 983-1003.
- Frericks P. (2017), *«Machinery» or «Spirit» of the Welfare State: Institutional Change as Institutional Inertia*, in «International Journal of Sociology and Social Policy», vol. 37, n. 5/6, pp. 341-352.
- Gornitzka Å. – Stensaker B. (2014), *The Dynamics of European Regulatory Regimes in Higher Education — Challenged Prerogatives and Evolutionary Change*, in «Policy and Society», vol. 33, n. 3, pp. 177-188.
- Hacker J.S. (2004), *Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy Retrenchment in the United States*, in «American Political Science Review», vol. 98, n. 2, pp. 243-260.

- Hong I. – Kwon E. – Kim B. (2019), *Measuring Social Policy Change in Comparative Research: Survey Data Evidence from South Korea*, in «Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice», vol. 21, n. 2, pp. 131-150.
- Juska A. – Ciciurkaite G. (2015), *Older-age Care Politics, Policy and Institutional Reforms in Lithuania*, in «Ageing and Society», vol. 35, n. 4, pp. 725-749.
- Kern F. – Howlett M. (2009), *Implementing Transition Management as Policy Reforms: A Case Study of the Dutch Energy Sector*, in «Policy Sciences», vol. 42, n. 4.
- Kingdon J.W. (1984), *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, Boston, Little, Brown & Co.
- Kolb D.A. (1984), *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, Englewood Cliffs, Prentice Hall.
- Light P.C. (1995), *Thickening Government: Federal Hierarchy and the Diffusion of Accountability*, Washington, The Brookings Institution.
- Luzzatto G. (2009), *Formazione iniziale: l'Italia al ribaltone*, in F. Frabboni – M.L. Giovannini (a cura di), *Professione insegnante. Un concerto a più voci in onore di un mestiere difficile*, Milano, Franco Angeli, pp. 67-83.
- Magni F. (2020), *Formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti in Italia: Percorso storico e prospettive pedagogiche*, Roma, Edizioni Studium Srl.
- Mahoney J. – Thelen K. (2010), *A Theory of Gradual Institutional Change*, in J. Mahoney – K. Thelen (a cura di), *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*, New York, Cambridge University Press, pp. 1-37.
- Malandrino A. – Sager F. (2021), *Can Teachers' Discretion Enhance the Role of Professionalism in Times of Crisis? A Comparative Policy Analysis of Distance Teaching in Italy and Switzerland during the COVID-19 Pandemic*, in «Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice», vol. 23, n. 1, pp. 74-84.
- Moscato M.T. – Caputo M. (2014), *Il modello TFA/PAS e la professionalizzazione dell'insegnante: un primo bilancio*, in «Rivista Formazione, Lavoro, Persona», vol. IV, n. 12, pp. 105-116.
- Nevile A. – Malbon E. – Kay A. – Carey G. (2019), *The Implementation of Complex Social Policy: Institutional Layering and Unintended Consequences in the National Disability Insurance Scheme*, in «Australian Journal of Public Administration», vol. 78, pp. 562-576.
- Niceforo O. (2010), *Da Berlinguer a Gelmini. La scuola che (non) cambia*, Roma, Editoriale Tuttoscuola.
- Oberlander J. – Weaver R.K. (2015), *Unraveling from Within? The Affordable Care Act and Self-Undermining Policy Feedbacks*, in «The Forum», vol. 13, n. 1, pp. 37-62.
- OCSE (2017), *Education Policy Outlook: Italy*, Parigi, OECD Publishing.
- OCSE (2018), *Effective Teacher Policies. Insights from PISA*, Parigi, OECD Publishing.
- OCSE (2019a), *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*, Parigi, OECD Publishing.
- OCSE (2019b), *PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed*, Parigi, OECD Publishing.
- OCSE (2019c), *PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives*, Parigi, OECD Publishing.
- Ongaro E. (2011), *The Role of Politics and Institutions in the Italian Administrative Reform Trajectory*, in «Public Administration», vol. 89, n. 3, pp. 738-755.
- Ozkan U.R. (2016), *Welfare Regime in Turkey*, in «International Journal of Social Welfare», vol. 25, n. 2, pp. 126-135.
- Parker R. – Parenta O. (2008), *Explaining Contradictions in Film and Television Industry Policy: Ideas and Incremental Policy Change Through Layering and Drift*, in «Media, Culture & Society», vol. 30, n. 5, pp. 609-622.
- Perucca A. (2005), *Le attività di laboratorio e di tirocinio nella formazione universitaria (Volume I): Identità istituzionale, modello organizzativo, indicatori di qualità*, Roma, Armando.
- Pierson P. (2004), *Politics in Time: History, Institutions and Social Analyses*, Princeton e Oxford, Princeton University Press.
- Pupolin L. (2000), *La prima formazione dei docenti: quale percorso? Intervista a Nicola Tranfaglia*, in «Insegnare», n. 10.
- Salmieri L. (2018), *Insegnanti e studenti (eccellenti) nell'analisi sociologica*, in «Quaderni Di Sociologia», vol. 78, pp. 165-172.
- Santoni Rugiu A. – Santamaita S. (2011), *Il professore nella scuola italiana dall'Ottocento a oggi*, Roma e Bari, Editori Laterza.
- Shpaizman I. (2014), *Ideas and Institutional Conversion Through Layering: The Case of Israeli Immigration Policy*, in «Public Administration», vol. 92, n. 4, pp. 1038-1053.
- Smedby N. (2020), *Limits to Polycentricity? Institutional Layering and Policy Feedbacks of Building Energy Performance Requirements in Sweden*, in «Environmental Policy and Governance», vol. 30, n. 2, pp. 71-83.
- Streeck W. – Thelen K. (2005), *Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economies*, in W. Streeck – K. Thelen (a cura di), *Beyond continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*, New York, Oxford University Press, pp. 1-39.
- Tammaro R. – Petolicchio A. – D'Alessio A. (2018), *Teacher Training and Recruitment Systems: A Leitmotiv*, in «Giornale

- Italiano della Ricerca Educativa», vol. 19, pp. 53-68.
- Thelen K. (1999), *Historical Institutionalism in Comparative Politics*, in «Annual Review of Political Science», vol. 2, pp. 369-404.
- Thelen K. (2003), *How Institutions Evolve: Insights from Comparative-Historical Analysis*, in J. Mahoney – D. Rueschemeyer (a cura di), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, New York, Cambridge University Press, pp. 208-240.
- Thelen K. (2004), *How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Trincherò R. – Calvani A. – Marzano A. – Vivanet G. (2020), *Qualità degli insegnanti: formazione, reclutamento, avanzamento di carriera. Quale scenario?*, in «Giornale Italiano della Ricerca Educativa», vol. 25, pp. 22-34.
- Van de Bovenkamp H.M. – Stoopendaal A. – Bal R. (2017), *Working with Layers: The Governance and Regulation of Healthcare Quality in an Institutionally Layered System*, in «Public Policy and Administration», vol. 32, n. 1, pp. 45-65.
- Van der Heijden J. (2010), *A Short History of Studying Incremental Institutional Change: Does Explaining Institutional Change Provide any New Explanations?*, in «Regulation & Governance», vol. 4, n. 2, pp. 230-243.
- Van der Heijden J. (2011), *Institutional Layering: A Review of the Use of the Concept*, in «Politics», vol. 31, n. 1, pp. 9-18.
- Van Tatenhove J.P.M. (2013), *How to Turn the Tide: Developing Legitimate Marine Governance Arrangements at the Level of the Regional Seas*, in «Ocean and Coastal Management», vol. 71, pp. 296-304.
- Varkey Foundation (2018), *Global Teacher Status Index 2018 (GTSI 2018)*, London, Varkey Foundation.
- Vedung E. (1998), *Policy Instruments: Typologies and Theories*, in M.-L. Bemelmans-Vidéc – R.C. Rist – E. Vedung (a cura di), *Carrots, Sticks & Sermons: Policy Instruments & Their Evaluation*, New York, Routledge, pp. 21-58.